

МРНТИ 14.23.05:

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТРЕВОЖНОСТИ

А.Б. КОНЫСБАЕВА

КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан

Аннотация: *Статья освещает вопрос современных проблем взаимодействия дошкольной организации образования с родителями детей с проявлениями тревожности.*

Целью исследования является изучение особенностей взаимодействия сотрудников дошкольной организации образования с родителями детей с проявлениями тревожности.

Поскольку изучаемая тема находится на стыке двух наук, статья включает анализ научной психолого-педагогической литературы, приводятся основные тезисы концепций, цитаты и ссылки на зарубежных и отечественных исследователей.

В статье изложены теоретико-методологические основы прикладной педагогики, возрастной и практической психологии, описаны факторы, оказывающие влияние на характер взаимодействия семьи и дошкольной организации образования, распространенные проблемы коммуникации между родителями тревожных детей и педагогами, причины и механизмы формирования эмоциональных нарушений у детей, рассмотрены формы психокоррекционной работы с семьями воспитанников.

Результатом исследования является обобщение изученного теоретического материала и выводы.

В статье представлена информация о разработанной программе коррекции детско-родительских отношений в группах родителей и детей, направленной на снижение тревожности детей и коррекцию эмоциональных нарушений дошкольников, в связи с чем данная работа может представлять интерес для педагогов-психологов, работающих в данном направлении.

Ключевые слова: *тревожность, дошкольный возраст, старший дошкольник, дошкольная организация образования.*

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫМЕН МАЗАСЫЗДЫҚ КӨРІНІСТЕРІМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация. *Мақалада мектепке дейінгі білім беру ұйымының балалардың ата аналарымен мазасыздық көріністерімен өзара әрекеттесуінің заманауи мәселелері қарастырылған.*

Зерттелетін тақырып екі ғылымның түйіскен жерінде болғандықтан, мақалада ғылыми психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау, тұжырымдамалардың негізгі тезистері, шетелдік, отандық зерттеушілерге дәйексөздер мен сілтемелер келтірілген.

Мақалада қолданбалы педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері, жас және практикалық психология сипатталған, отбасы мен мектепке дейінгі білім беру ұйымының өзара әрекеттесу сипатына әсер ететін факторлар, Мазасыз балалар мен мұғалімдердің ата-аналары арасындағы қарым-қатынастың жалпы проблемалары, балалардағы эмоционалдық бұзылулардың пайда болу себептері мен механизмдері сипатталған, тәрбиеленушілердің отбасыларымен Психокоррекциялық жұмыстың формалары қарастырылған.

Зерттеудің нәтижесі зерттелген теориялық материалды жалпылау және тұжырымдау болып табылады. Мақала мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілерін, психологтарды және балалардың ата-аналарын қызықтыруы мүмкін.

Мақалада балалардың алаңдаушылығын азайтуға және мектеп жасына дейінгі балалардың эмоционалды бұзылыстарын түзетуге бағытталған ата-аналар мен балалар топтарындағы балалар мен ата-аналар қарым-қатынасын түзетудің әзірленген бағдарламасы туралы ақпарат берілген, осыған байланысты бұл жұмыс осы бағытта жұмыс істейтін педагог-психологтар үшін қызығушылық тудыруы мүмкін

Түйінді сөздер: мазасыздық, мектепке дейінгі жас, үлкен мектепке дейінгі жас, мектепке дейінгі білім беру ұйымы.

MODERN PROBLEMS OF INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH PARENTS OF CHILDREN WITH ANXIETY MANIFESTATIONS

A. KONYSBAYEVA

Abai Kazakh National Pedagogical University,
Almaty city, Republic of Kazakhstan,

Abstract. *The article covers the issue of modern problems of interaction between preschool educational organizations and parents of children with anxiety.*

The purpose of the study is to study the problematic aspects of interaction between employees of preschool educational organizations and parents of children with increased anxiety in modern conditions.

Since the topic under study is at the intersection of two sciences: pedagogy and psychology, the article includes an analysis of scientific works, provides the main theses of the concepts, quotes and links to foreign and domestic researchers.

The article outlines the theoretical and methodological foundations of applied pedagogy, developmental and practical psychology, describes the factors that influence the nature of interaction between the family and preschool education, common problems of communication between parents of anxious children and teachers, the causes and mechanisms of the formation of emotional disorders in children, and examines the forms psychocorrectional work with families of pupils.

The result of the study is a generalization of the studied theoretical material and conclusions.

The article is of value for teachers of preschool educational organizations, psychologists and parents of children with increased anxiety.

Due to the fact that the article provides information about the developed program for correcting parent-child relationships in groups of parents and children, aimed at reducing anxiety in children and correcting emotional disorders of preschoolers, this work may be of interest to educational psychologists working in this area.

Key words: *anxiety, preschool age, senior preschooler, preschool education organization.*

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным психическим развитием, возникновением новообразований когнитивной, волевой и эмоциональной сфер ребенка, поэтому в процессе реализации образовательной и воспитательной деятельности система дошкольного образования, обладая богатейшей научно-методологической базой, применяет материалы теоретических исследований и разработок современных практических подходов в области педагогики, психологии развития и практической психологии

Дошкольное образование предполагает обязательное тесное взаимодействие педагогов и семей воспитанника, при этом согласованность действий сотрудников дошкольной организации образования и родителей во многом способствует преодолению ребенком кризисов детства и обуславливает успешность его социализации, которую R. Nance считал основной функцией образования (Nance, 2009:10). Как отмечают исследователи, протекание процесса социализации определяется характером и условиями сотрудничества семьи и дошкольной организации (Антонова, 2018: 147).

С точки зрения педагогов эффективному взаимодействию родителей и сотрудников дошкольной организации образования способствует как осведомленность о социальном пространстве и возможностях семьи (Christian, 2006:12); так и информированность родителей о характеристиках и атмосфере образовательной среды дошкольной организации (Веракса, 2014: 144).

Л.Н. Антонова (Антонова, 2018:153) и Е. П. Арнаутова (Арнаутова, 2014:23-24), говоря о взаимодействии сотрудников дошкольной организации и семьи, основанном на соблюдении принципов партнерства и доверия, определяют их основой успешного освоения ребенком социальных норм и ценностей, формирования у него потребности и умения постоянно совершенствовать себя, посредством приобретения новых знаний и практических навыков.

Безусловно, образовательная организация должна создавать и поддерживать открытую и доброжелательную среду: ее условия и микроклимат призваны способствовать гармоничному сочетанию интересов детей, педагогов и родителей, которые могут принимать на равных правах активное участие в совместной деятельности (Epstein, 1991: 33).

Однако исследователи признают, что в реальности между субъектами образовательно-воспитательного процесса нередко отсутствует взаимопонимание. Причинами этому чаще остальных называют низкую педагогическую культуру взаимодействующих сторон, рассогласованность их действий, конфликтность и агрессивность какой-либо одной или обеих сторон, проявляющуюся в категоричности, безапелляционности, взаимных претензиях (Арнаутова, 2014:25-28). Интересные данные приводят в своей работе А. Schweizer, S. и Niedlich, которые, изучив взаимосвязь между уровнем образованности родителей и их отношением к педагогам, пришли к выводу: родители с высшим образованием склонны в меньшей степени доверять сотрудникам дошкольной организации и в большей степени контролировать их работу (Schweizer, 2017: 5-8).

Говоря о проблемах общения сотрудников дошкольной организации и родителей, исследователи также обращают внимание на преобладание у воспитателей монологической установки при коммуникациях с родителями, а также на отсутствие осознания частью родителей самооценки детства и его значения в личностном становлении ребенка. (Копытова, 2009: 51, Кошкинко, 2011: 209-212), изучению факторов неудовлетворенности педагогов отношениями с родителями посвящена работа А. С. Baum и Р. McMurray-Schwarz.

В свою очередь, D. Eldridge и M. J. Buell говорят о том, что отношения сотрудничества семьи с педагогами дошкольной организации является основой позитивного усвоения ребенком общественных норм и ценностей, развитием у него мотивации к самосовершенствованию и обучению (Eldridge, 2001: 65-69, Buell 2001:12-20).

Таким образом, наряду с охраной и укреплением физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, в числе обязательных задач дошкольного образования является взаимодействие с родителями воспитанников.

Г.А. Широкова и Е.Г. Жадько считают детский возраст благоприятным для психологической коррекции проблем эмоциональной сферы ребенка, указывая на то, что во взрослом возрасте коррекционное воздействие, которое позволит достичь терапевтического эффекта, потребует значительно больше времени и усилий (Широкова, 2008:80). Необходимость коррекции эмоциональных нарушений в дошкольном возрасте детерминирована тем, что эмоциональные проблемы детства не исчезают, а приводят к психологическим проблемам в подростковом и взрослом возрасте.

Случаи осложнения психического развития ребенка старшего дошкольного возраста могут привести к возникновению ряда психологических проблем и негативно повлиять на его социально-психологическую адаптацию: недостаточную социальную зрелость дошкольника – важнейшего компонента готовности ребенка к школьному обучению, сложности в установлении межличностных контактов, развитию гармонического склада личности, формировании адекватной самооценки, позитивной Я-концепции ребенка.

Тревожность упоминается детскими психологами Е.И. Изотовой, И.В. Дубровиной, Г.С. Никифоровым среди наиболее часто встречающихся эмоциональных нарушений наряду со страхами и агрессивностью (Изотова, 2004:51, Дубровина, 1998:138).

Механизм формирования тревожности как свойства личности представлен в работе Ж. М. Глозмана и В. В. Зоткина: «Структурные изменения личности формируются не сразу, а постепенно, по мере закрепления отрицательных личностных установок, тенденций воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие и реагировать на них состоянием тревоги» (Глозман, 1983:56).

Психологическое обследование является одним из основных направлений деятельности педагога-психолога дошкольной организации образования. Педагоги-психологи детских садов производят диагностику психологических особенностей воспитанников согласно утвержденному плану работы, а также по запросу со стороны воспитателей или родителей в том числе, оценивая эмоциональное состояние детей. По результатам психодиагностических мероприятий могут быть выявлены дети с высоким уровнем тревожности.

В ходе диагностического обследования, педагог-психолог дошкольной организации применяет методы наблюдения, беседы, проективных методик, с целью точной оценки состояния воспитанников. Установление детей с высоким уровнем тревожности предполагает дальнейшее изучение вероятных причин ее возникновения.

Рассмотрение факторов развития ребенка позволяет понять причины возникновения нарушений и определить тактику коррекционного воздействия. Так, различают объективные и субъективные факторы формирования личности. К объективным факторам, оказывающим воздействие на развитие ребенка, на которые он в свою очередь не имеет возможности повлиять, относятся:

- макросоциальные факторы – культурный и экономический уровень общества, присущие конкретному обществу традиции воспитания, система социальной заботы о ребенке;

- процессы, возникающие в малых группах, включающих ребенка: в семье, в группе детского сада.

- соматопсихические факторы: наследственность, тип темперамента, особенности развития, перенесенные заболевания.

К субъективным факторам, психологи относят особенности развития мотивационной сферы, формирования самосознания, поведения.

Природные свойства человека функционируют в единстве и взаимосвязи с его личностными свойствами, получившими свое развитие в процессе социализации: в кругу семьи или группы сверстников, в отношениях с педагогами.

Выявление факторов, повлиявших на возникновение нарушений детского развития, предопределяет выбор одной из трех принципиальных стратегий оказания психокоррекционной помощи:

- 1) концентрации на родителях: их отношении к ребенку, личностных чертах и мотивах;
- 2) концентрации на ребенке и его внутренних проблемах;
- 3) концентрации на взаимоотношениях детей и родителей, их общении.

Для оказания индивидуальной психологической помощи наибольший интерес представляют связанные с родителями объективные причины психического развития и их влияние на ребенка. В общении с родителями у детей наиболее продуктивно развиваются познавательные процессы: мышление, внимание, память. Через ближайшее окружение, в особенности при взаимодействии со взрослыми дети приобщаются к нормам человеческих отношений.

В процессе оказания психологической помощи семье внимание уделяется трем вопросам: объективного влияния родителей, особенностям развития личности ребенка и способам общения и взаимоотношений в семье.

М.В. Киселева, изучавшая специфику психокоррекционной работы с семьями детей дошкольного возраста с эмоциональными нарушениями, отмечала, что благополучная семья обуславливает полноценное развитие ребенка, адекватное восприятие себя и окружающих, способствует развитию у детей умений сотрудничать, сопереживать, проявлять эмпатию (Никифоров, 2010:354-361).

Дисфункциональные семьи не способны обеспечить личностное и духовное развитие каждого члена семьи, отсутствует опыт конструктивного урегулирования конфликтов, между членами семьи наблюдается психологическая отчужденность, зачастую отмечается игнорирование актуальных семейных проблем (Никифоров, 2010:354-361).

Проблему взаимодействия педагогов дошкольной организации с семьями детей с повышенной тревожностью дополняет и то, что родителей старших дошкольников в большей степени интересует интеллектуальный потенциал ребенка, его физическое здоровье и готовность к школьному обучению, нежели его психологическое благополучие.

Родительская позиция – является важнейшим фактором личностного становления ребенка, отражающая воспитательную и психологическую и направленность родителей.

Нормальная родительская позиция обладает следующими характеристиками:

1) Родительская позиция близка к объективной оценке психологических качеств ребенка, то есть, является адекватной;

2) В зависимости от особенностей окружающей среды, возрастных особенностей ребенка, конкретных обстоятельств, родители способны менять формы и методы взаимодействия с ребенком.

3) Родительская позиция, оказывающая оптимальное влияние на развитие ребенка отвечает принципу последовательности и однозначности;

4) Для нормальной родительской позиции характерна направленность в будущее – осуществляя воспитательное воздействие, родители соотносят его с требованиями, которые станут актуальными для ребенка в дальнейшем.

5) Родители способны предоставлять ребенку психологическую поддержку и проявлять к нему эмоциональное принятие наряду с достаточным уровнем требовательности и соответствующей возрасту степени контроля.

В ряде работ главной причиной возникновения тревожности у дошкольников называют неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью. А. И. Захаров считает, что тревога зарождается уже в раннем детском возрасте и отражает «...тревогу, основанную на угрозе потери принадлежности к группе. На первых этапах ребенок ориентируется на принятие его матерью, а после в круг значимых лиц вводятся другие взрослые и сверстники (Захаров 1992:66). Данного мнения придерживается и А.Я. Варга: «Отвержение, неприятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите» (Варга, 1986:26-31). Н.И. Корытченкова также в своих работах показала, что нарушение эмоциональных связей в системе детско-родительских отношений ведет к повышению уровня тревожности и агрессивности детей и снижению уровня самооценки и эмпатии. (Никифоров, 2010 с. 241).

И, если в случае отвержения ребенок, ощущая условность материнской любви и переживая фрустрацию потребности в любви, будет добиваться ее удовлетворения любыми способами, то высокую вероятность возникновения тревожности у детей психологи также видят в воспитании «по типу гиперпротекции» - сверхопекающего типа детско-родительских отношений.

Теория привязанности является в последнее время одной из наиболее популярных объяснительных концепций в западной психологии. Основные принципы теории привязанности были сформулированы в работах Дж. Боулби (Bowlby 1982:85). Центральное место в ней занимают ранние отношения ребенка с близким взрослым, главным образом с матерью. Опыт отношений с матерью на первом году порождает привязанность к ней, которая и определяет во многом дальнейший ход психического и личностного развития.

В рамках теории были описаны типы материнского реагирования, при котором дети получают травмирующий опыт и формируют негативные паттерны привязанностей.

Так, у матерей с непоследовательным и непредсказуемым типом реагирования дети нередко отличаются тревожно-амбивалентной привязанностью, они испытывают неустойчивое, напряженное отношение к матери.

В свою очередь ограничивающие, нечувствительные и отвергающие матери имеют избегающих и неуверенных детей с ненадежной привязанностью, которая сопровождается чувством опасности.

Качество привязанности, возникшее в раннем детстве, определяет дальнейшее развитие всех познавательных, коммуникативных и эмоциональных возможностей ребенка.

М.Ю. Синягина выделила группы «неблагоприятных семей»: подавляющие, тревожные, отстраненные, отвергающие (Синягина, 2001: 49-50). По мнению автора, в отличие от «благоприятных семей» в них зачастую нарушена корректная коммуникация с ребенком: родители либо отстранены и неадекватно возрасту требовательны к ребенку и категоричны; либо напротив, не уверены в собственных действиях и неспособны дать ребенку ощущения внутренней опоры и безопасности.

Исследователем подчеркивается факт наличия эмоционального отвержения ребенка в семьях, подавляющего и отвергающего типов. В свою очередь, в тревожных семьях родители сензитивны к ребенку, но вследствие неуверенности в собственной правоте могут вести себя непоследовательно и проявлять к детям жестокость.

В работе А.С. Спиваковской описаны несколько типов неблагополучных семей, использующих необдуманные воспитательные воздействия: так, в некоторых семьях излишняя мелочная забота ведет к перегрузкам нервной системы ребенка и его срывам. В другом случае, излишне требовательное и принципиальное отношение к ребенку вызывает в нем неуверенность в себе и вынуждает детей психологически изолироваться, что впоследствии порождает повышенный риск развития невротических заболеваний. В семьях, в которых супружеские отношения преподносятся преувеличенно значимыми при том, что отношениям родителей с детьми уделяется недостаточное внимание, у ребенка происходит фиксация внимания на собственных недостатках и несовершенствах, возникает ощущение неуверенности, страх за жизнь и здоровье родителей, проблемы в общении с окружающими (Спиваковская, 2000: 21-24).

Стоит заметить, что не всегда высокий уровень тревожности детей обусловлен нарушениями семейного воспитания, иногда беспокойство, тревога, и даже страхи могут быть вызваны иными причинами, среди которых часто упоминается изменения в образе жизни – поступление в дошкольное учреждение, проблемы адаптации в коллективе сверстников, особенности общения с педагогами, незнакомыми взрослыми и другие.

Смена социальных отношений, часто представляющая для ребенка значительные трудности, также может повысить частоту или выраженность проявления тревожности. Так, многие дети с приходом в дошкольное учреждение становятся беспокойными, плаксивыми, замкнутыми.

При посещении ребенком детских учреждений тревожность может быть спровоцирована особенностями взаимодействия воспитателя с ребенком при превалировании авторитарного стиля общения и непоследовательности предъявляемых требований и оценок.

Основной задачей психолога является оказание помощи по созданию условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка, формирующее основу его психологического здоровья. J. L Epstein подчеркивал важность создания доброжелательной среды в дошкольной организации, в которой поддерживаются условия для реализации интересов ребенка, воспитателей и родителей, активно и продуктивно участвующих в совместной деятельности (Epstein, 2011:172).

Решая проблему повышенной тревожности у воспитанников дошкольной организации образования, работнику психологической службы детского сада необходимо произвести

выбор соответствующих возрасту и развитию методов коррекции эмоциональных нарушений. Таковыми, как правило, являются упражнения арт-терапии, танцевально-двигательной, телесной и игровой терапии.

Достоинство вышеперечисленных методов в том, что ребенок научается новым способам поведения и эмоционального реагирования, чем снижает нервное и мышечное напряжение и приобретает опыт преодоления психологического дискомфорта.

Однако, если не работать с порождающими эмоциональные нарушения причинами, данный эффект стирается, снижается со временем. Вместе с коррекцией эмоциональных нарушений необходимо проводить совместные занятия с родителями, с целью достижения лучшего понимания механизмов взаимодействия в их семье, собственных типичных ошибок в отношениях с ребенком, а также безусловному принятию детей. В пользу проведения совместных психокоррекционных занятий воспитанников с родителями, говорит Антонова Л.Н., подчеркивая то, что совместная деятельность в разных ее проявлениях является залогом роста доверия родителей к педагогам (Антонова, 2018: 157-161).

Добрынина М.З., занимавшаяся исследованием проблемы взаимодействия дошкольных организаций с родителями, называет основными:

- отсутствие интересных форм взаимодействия с родителями;
- недостаточная включенность родителей в организацию образовательного процесса;
- поверхностное знакомство с образовательной программой детского сада;
- неготовность родителей к участию в специальных занятиях, тренингах, семинарах,
- недостаточное использование педагогами современных форм работы.

Отмечается, что в дошкольных образовательных организациях наблюдается невысокая степень включенности родителей в различные виды совместной деятельности, при этом коллективные мероприятия выполняют исключительно информационно-развлекательную функцию (Добрынина, 2021:130).

Необходимость проведения качественной работы с родителями, ставит перед сотрудниками дошкольной организации вопрос выбора оптимальной формы взаимодействия. По результатам опроса родителей наиболее привлекательными формами совместной работы названы праздничные мероприятия, мастер-классы, проектная деятельность, направленная на объединение усилий родителей, педагогов и детей (Антонова, 2018: 157-160).

И поскольку вышеперечисленные формы и виды совместной деятельности реализуются в дошкольном учреждении, роль родителей в них зачастую пассивная.

По признанию самих респондентов-родителей, 7% из них принимают активное участие в мероприятиях, организованных в детском саду, 83% присутствуют исключительно в качестве зрителей. Причиной этого опрошенные назвали отсутствие свободного времени для активного включения в подготовку и проведение мероприятий (Антонова, 2018: с. 160).

Однако, сопоставляя данные исследований R. C. Endsley и P. A Minish и О.Б. Савинской, можно прийти к выводу, что в последние десятилетия среднее время общения воспитателя с родителями увеличилось с 12 секунд (Endsley, 1991:119-130) до 10-15 минут (Савинская, 2015:115-127), что косвенным образом свидетельствует о развитии партнерского взаимодействия между сотрудниками дошкольной организации и родителями.

В случаях, когда тревожность детей проистекает из неблагоприятных факторов воспитания в семье, привлечение к активному участию родителей в коррекционном процессе обязательно.

Проведение мероприятий, направленных на коррекцию повышенной тревожности детей-дошкольников, по мнению М.В. Киселевой необходимо ступенчато, начиная с родителей, затем подключая детей. Такая очередность создает условия для положительных сдвигов в эмоциональной и поведенческой сфере ребенка, снижения тревожности и закрепления положительного опыта реагирования в ситуациях, ранее вызывающих тревогу и страхи (Никифоров, 2010:362).

М.В. Киселева, описывая специфику психокоррекционной работы в семьях с детьми дошкольного возраста, среди основных задач выделила:

- акцентирование внимания родителей на личности ребенка, привлечение внимания к его интересам, возможностям;
- побуждение к совместному поиску решений в различных ситуациях;
- помощь в выработке умения слушать окружающих (Никифоров 2010: 360).

Занятия с родителями имеют как просветительские, так и коррекционные цели: они могут проводиться в форме бесед, родительских собраний и коррекционных тренингов, в случае, когда высокая тревожность или эмоциональная нестабильность родителей, особенности детско-родительских или семейных отношений, становятся причиной высокой тревожности у детей.

Целью просветительских мероприятий для родителей является повышение уровня их психолого-педагогической компетенции и подготовки к практическим занятиям.

Лекции для родителей разрабатываются исходя из актуальных проблем воспитания, зачастую их содержание раскрывает вопросы возрастных кризисов, стилей общения с ребенком, роли семейных отношений в гармоничном развитии детей; на занятиях родители учатся по-новому взглянуть на ребенка и особенности собственного поведения. На этапе подготовки к занятиям психолог подбирает материал, отвечающий принципам доступности, наглядности, научности: видеоматериалы, данные научных исследований, памятки, иллюстрации.

Психологическая коррекция высокой тревожности и неврозов детей производится посредством включения в структуру занятия упражнения и методик арт-терапии: изотерапии, сказкотерапии, песочной терапии, музыкальной терапии, а также двигательной и игровой терапии; при работе со взрослыми помимо вышеперечисленных методов рекомендовано проведение консультаций по отдельным вопросам, групповые занятия с применением методов рационально-эмоциональной поведенческой терапии, упражнения тренинга ассертивного поведения.

Выбор методов психологической коррекции детерминировано их спецификой: целями, средствами воздействия, формами проведения и эффектами.

Одна из первых представительниц арт терапевтического направления в психологии Naumburg M считала, что процессе изображения внутренних переживаний, человек приобретает способность к их словесному описанию, таким образом, происходит понимание себя и собственных эмоций, внутренних мотивов и конфликтов (Naumburg, 1966). По мнению Э. Крамер искусство обладает целительным воздействием, поскольку «каждое произведение искусства отражает конфликт мотивов, которые придают ему жизненность и в значительной степени определяют свою форму и содержание», позволяя человеку выразить в социально приемлемой форме инстинктивные импульсы и в некоторой степени освободиться от них (Kramer 1978:16).

Рационально-эмоциональная поведенческая терапия А. Ellis придает большое значение когнитивным элементам в состоянии беспокойства, депрессии и ярости, поскольку иррациональные убеждения легко уязвимы, однако, залегая глубоко, они могут вызывать несколько эмоциональных и поведенческих расстройств. Изменяя глубинные дисфункциональные когниции можно значительно ослабить конкретные нарушения в эмоциональной и поведенческой сферах (Ellis, 1998:111-120).

Упражнения, направленные на отработку навыков ассертивного поведения по мнению J. Wolpe помогают проявить открытость в межличностных отношениях: «Многие не в состоянии выразить чувства, которые соответствовали бы сложившимся межличностным отношениям, так как эти чувства искажаются тревогой. Согласно J. Wolpe влияние тревоги можно преодолеть с помощью уверенного выражения мыслей и чувств» (Rudestam, 1982:293-304).

А.С. Спиваковская, описывая приемы и методы психотерапии в родительских группах, назвала основным – интеракционный, с акцентом на действие механизма обратной связи при

общей эмоциональной поддержке, моделирование конфликтных ситуаций и выбор способов их разрешения. При этом широко применялись игровые приемы: разыгрывались ситуации взаимодействия с детьми в семье, ситуации поощрения и наказания, отрабатывались некоторые приемы общения с детьми (Спиваковская, 2000: 302).

Организованная практическая работа с родителями, направленная на достижение конкретных психокоррекционных задач, предполагает определенные временные затраты: так, Киселева, разработавшая программу коррекции детско-родительских отношений, рекомендует проводить занятия в группах по 12-15 человек, 2-3 раза в неделю по 2-2,5 часа (Никифоров, 2010: 362-367). Целью занятий с родителями является закрепление навыков и умений адекватного межличностного общения, а именно: стабилизация внутреннего состояния, снятие невротической симптоматики, повышение осознанности в чувствах и поступков по отношению к детям.

Таким образом, исходя из анализа проблем взаимодействия, представляется возможным рекомендовать направить усилия на поиск путей преодоления недостатка у воспитателей и родителей «педагогической рефлексии», недостаточной информированностью родителей об особенностях деятельности и жизни ребёнка в саду, неосведомленности педагогов об особенностях и условиях семейного воспитания дошкольника.

Проблемы взаимодействия сотрудников дошкольной организации с родителями детей с повышенной тревожностью лежит в канве общих проблем отношений педагогов с семьями. Причиной одной из проблем взаимодействия родителей и дошкольной организации является распространенное в обществе мнение о том, что ответственность за реализацию образовательного процесса возлагается сугубо на педагогов. Однако данное положение не отвечает реалиям современного мира, поскольку односторонняя активность в субъект-объектных отношениях зачастую приводит к возникновению взаимного непонимания или недовольства. Оптимальное решение предполагает то, что сотрудники дошкольной организации и родители солидарно участвуют в формулировании и постановке целей и задач педагогической деятельности.

Так, по словам D. J. McMillan «именно на педагогическое сообщество возлагается роль инициатора и организатора согласованно с семьей воспитательной деятельности, предписывающей ответственность за ее реализацию на практике» (McMillan, 2005:122).

Признавая ведущий статус педагога в образовательном процессе D.J. McMillan подчеркивает то, что установление цели – образа ожидаемых результатов обучения и воспитания должны производиться по согласованию с родителями.

Вышеуказанная проблема может быть решена путем планомерного проведения просветительской работы по преодолению непонимания родителями важности периода дошкольного детства и его значения в формировании личности ребёнка, коррекции эмоциональных нарушений, в частности, повышенной тревожности, и обеспечения перехода к субъект-субъектным взаимоотношениям дошкольной организацией и родителей. Так, лишь последовательная работа по повышению педагогических умений, в том числе, коммуникативных навыков, создает тот особый набор компетенций для сотрудничества воспитателей и родителей (Westergard, 2013:91-99)

Разрешение проблемы непонимания родителями собственной роли социального заказчика в системе оказания образовательных услуг возможно посредством организации встреч, бесед для совместного формулирования целей образовательного процесса в дошкольном учреждении, при котором родители представляли бы активную и осознанную сторону взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Antonova, N. L. (2018) Osobennosti vzaimodejstvija roditel'ej i pedagogov v doshkol'nom obrazovanii [The specifics of parent-teacher interaction in early childhood education] The Education and Science Journal, vol. 2 (20) pp. 147–161.
2. Arnautova, E. P. (2014) Socio-pedagogical practice of family-kindergarten interaction in modern conditions. Detskij sad ot A do Ja. [Kindergarten from A to Z] no 10 pp. 30–37.
3. Dobrynina, M.Z. (2021) Problemy vzaimodejstvija s roditeljami vospitannikov DOU i puti ih reshenija. [Problems of interaction with parents of preschool children and ways to solve them] / Vestnik doshkol'nogo obrazovanija. no № 1 (76) 2021. pp. 140-14
4. Dubrovina, I.V., Andreeva, A.D., Danilova, E.E., Vohmjanina, T.V. (1998) Psihokorrekcionnaja i razvivajushhaja rabota s det'mi. [Psychocorrectional and developmental work with children] Moscow. pp. 32-36.
5. Glozman, Zh.M., Zotkin, V.V. (1983) Issledovanie urovnja trevozhnosti u bol'nyh s afaziej. [Study of the level of anxiety in patients with aphasia] //Vesti. Mosk. un-ta. Psihologija . no 1. pp. 55-61
6. Izotova, E. I., Nikiforova, E. V. (2004) Jemocional'naja sfera rebenka: Teorija i praktika: uchebnoe posobie dlja stud. vyssh. uceb. zavedenij [The emotional sphere of the child: Theory and practice:] Moscow: «Akademija», p. – 288
7. Koshhienko, I. V. (2011) Interaction of teachers and parents as social and psycho-pedagogical problem. Znanie. Ponimanie. Umenie = Knowledge. Understanding. Ability. 2011; 1: pp. 209–212
8. Kopytova, A. V. (2009) System approach in personally focused interaction between teachers of preschool educational institutions and parents. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta// Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2009; 14 (152): 51–53.
9. Ot rozhdenija do shkoly. Primernaja obshheobrazovatel'naja programma doshkol'nogo obrazovanija [From the birth to school: Approximate general education program of preschool education]. Ed. by N. E. Veraksa, T. S. Komarova, M. A. Vasil'eva. Moscow: Publishing House Mozaika-sintez; 2014. 368 p.
10. Psihologija zdorov'ja doshkol'nika. [Psychology of preschooler health] / pod red G.S. Nikiforova. SPb.: Rech'. 2010. P. 413
11. Savinskaja, O. B. (2015) Parental assessment of services of kindergarten [The value of education and training (on the example of Moscow). Zhurnal sociologii i social'noj antropologii]// Journal of Sociology and Social Anthropology. no18 (2):115–129.
12. Sinjagina, M.Ju. (2001) Psihologo-pedagogicheskaja korekcija detsko-roditel'skih otnoshenij. [Psychological and pedagogical correction of parent-child relationships] Moscow: Vlados, pp. 49-50
13. Spivakovskaja, A.S. Psihoterapija: igra, detstvo, sem'ja. [Psychotherapy: game, childhood, family] Tom 2. - M.: OOO Aprel' Press, ZAO Izd-vo JeKSMO-Press, 2000. - 464 s. - (Psihologija - XX vek).
14. Shirokova, G.A., Zhad'ko, E.G. (2008) Praktikum dlja detskogo psihologa. Rostov n/D. p. 80.
15. Varga, A.Ja. (1986) «Struktura i tipy roditel'skogo otnoshenija». Diss.kand. psihol nauk. Moscow. pp. 26-31.
16. Zaharov, A.I. (1992) «Proishozhdenie detskih nevrozov i psihoterapija». [The origin of childhood neuroses and psychotherapy] Moscow. pp. 57-69.